

O`ZBEKISTON LOGISTIKA MARKAZLARIDA XIZMATLAR SAMARADORLIGI

Pardayev Saidakbar O'ktam o'g'li,

Toshkent davlat agrar universiteti magistranti.

SPARDAYEV@mail.ru

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada O'zbekiston logistika markazlarida amalga oshirilayotgan ishlar va ularni holatini o'rgangan holda, logistika markazlari faoliyatini tashkil etish amaliyoti atroflicha yoritilgan. Shulardan kelib chiqqan holda maqolada logistika markazlarini mamlakatimizda samarali tashkil etish masalalari o'z aksini topgan.*

***Kalim cўzlar:** Klaster, transport, logistika, strategiya, transport infratuzilmalari, innovasion klasterlar, transport xizmatlari.*

Har bir mamlakat iqtisodiyotining rivojlanishida uning qon tomiri bo'lgan logistika tizimi juda muhim ahamiyatga ega. Samarador logistika tizimi ichki bozorda tayyor mahsulot va xom-ashyo harakatini optimallashtirish orqali tovar va xizmatlarning xaridorlar uchun qulay sharoit va arzon narxlarda yetkazib berilishini ta'minlaydi, bozordagi raqobatni rag'batlantiradi. Tashqi bozorda esa mamlakatning iqtisodiy raqobatbardoshligini oshiradi va jahon iqtisodiyotiga integratsiya jarayonini tezlashtiradi. Rivojlanib borayotgan mamlakatimiz uchun samarador logistika tizimini tashkil qilish juda ham muhim.

Jahon Banki tomonidan 2018 yilda chop etilgan logistika samaradorligi hisobotida O'zbekiston 160 davlat orasida 99-o'rinni egalladi. Hisobotni ishlab chiqishda bojxona samaradorligi, transport infratuzilmasi sifati, xalqaro tashimalarni tashkil qilish osonligi, soha mutaxassislarining bilim va salohiyati, yuklarni kuzatish imkoniyati va yuklarni o'z vaqtida yetkazish darajasi kabi me'zonlar hisobga olingan. Afsuski mintaqamiz LPI darajasi maqtanarli darajada

emas. Bu borada respublikamiz mintaqada Qozog‘istondan keyingi ikkinchi o‘rinni egallaydi. Quyida LPI reytingida birinchi o‘rinni egallagan Germaniya va O‘zbekistonning me‘zonlar bo‘yicha farqini ko‘rishingiz mumkin:

Natijalarga qaraydigan bo‘lsak, sohani rivojlantirish uchun hali juda ham ko‘p ishlar qilinishi kerakligini tushunish qiyin emas. Bunda asosan chegara va mamlakat hududiga bojxona jarayonlari samaradorligini oshirish, soha mutaxassislarini ko‘paytirish, tizimga innovatsion yondashuvni tatbiq qilish muhim.

Logistika samaradorligini oshirish transport-jo‘g‘rofiy noqulay joylashgan va eng arzon transport turi bo‘lgan dengiz portlariga to‘g‘ridan-to‘g‘ri, hatto chegaradosh davlatlar orqali ham chiqish imkoniyatiga ega bo‘lmagan bizning mamlakatda ayniqsa dolzarbdir.

Respublikamiz eksportining katta qismini qishloq xo‘jaligi mahsulotlari va xom-ashyo tashkil etadi. Ular ishlab chiqarish mahsulotlari (manufactured goods) qaraganda transport birligiga nisbatan (masalan bir tonna paxta va bir tonna tayyor yuqori sifatli to‘qimachilik mahsuloti) juda arzondir. Bundan kelib chiqadiki, eksport mahsulotlarimizning so‘nggi narxlarida transport xarajatlarining foiz ulushi yuqori va bu logistika samaradorligi iqtisodiyotimizda rivojlangan davlatlarga taqqoslaganda muhimroq ekanligini anglatadi.

Tasavvur qiling, siz qaysidir viloyatda qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini yetishtirish bilan shug‘ullanasiz. Xaridorlaringiz shaharlardagi bozorlar, supermarketlar, qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini qayta ishlash korxonalarini bo‘lishi mumkin. Toza mahsulotni oxirgi xaridorga yetib borguniga qadar sizning bir necha kungina vaqtingiz bo‘ladi. Shu vaqt ichida hosilni yig‘ib olishingiz, qadoqlashingiz, transport vositasiga yuklab, xaridorga yetkazishingiz kerak.

Zanjirning biror-bir nuqtasida muammo paydo bo‘lishi foydaning kamayishiga va hatto tadbirkorning zararga kirishga sabab bo‘lishi mumkin. Bunga mahsulotni vaqtida yig‘ib olmaslik, noto‘g‘ri qadoqlash, noto‘g‘ri saqlash, transport

vositasining vaqtida mavjud emasligi/nosozligi yoki keraklicha jihozlanmagani va shunga o'xshash ko'plab muammolar sabab bo'lishi mumkin.

Eksportga mo'ljallangan qishloq xo'jaligi mahsuloti yetishtirasiz va mahsulotingizni Uvropa bozoriga, masalan, Germaniyaga olib chiqmoqchisiz. Bunda avvalambor Germaniyada shu mahsulotga bo'lgan talab darajasini, taklif qilinayotgan narxlarni, mahsulotingizning tannarxini, uning eksport va transport xarajatlarini hisoblab chiqasiz. Aynan shu mahsulotni Germaniyaga yetkazib beradigan Ispaniya, Italiya, Polsha kabi Yevropa davlatlari yetkazib beruvchilari sizga raqobatbardosh hisoblanadi. Ishchi kuchi arzonligi, mahsulot sifati, uning xilma-xilligi sizning mahsulotingizning afzalliklari bo'la olsa-da, transport xarajatlari yuqoriligi mahsulotning oxirgi narxlariga katta ta'sir ko'rsatadi. Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini tashishda qo'llanadigan muzlatgich-avtotransportida bir kg mahsulotni O'zbekistondan Germaniyaga qilingan transport xarajati hozirgi paytda 40–50 yevro sent atrofida, agar bu turdagi mahsulotlar uchun chakana savdodagi narxlar 50–60 sentdan 2–3 yevrogachaligini hisobga olsak, mahsulotimizning qimmat transport sababli raqobatbardoshligini qanchalik yo'qotishi mukinligini ko'ramiz.

Ba'zi rivojlangan davlatlar oxirgi yillarda iqtisodda proteksionizm siyosatini olib borayotgan bo'lsalar-da (masalan AQSHning hozirgi hukumati), amalda dunyo iqtisodiyotida globallasuv jarayoni sekinlashgani yo'q. Dunyo bozorida katta o'zgarishlar nafaqat O'zbekistonning, balki butun mintaqamizning ro'y berayotgan o'zgarishlarga tayyor bo'lishlarini talab etadi. Dunyo hamjamiyatida mavqei o'sib borayotgan Xitoy, Hindiston kabi davlatlarning global iqtisoddagi o'rni ham oshmoqda. Mintaqamizning Osiyoni Yevropa bilan bog'lagan muhim transport karidorining markazida ekanligi biz uchun ham chorlov va ham imkoniyat bo'lib hisoblanadi. Bir Makon — Bir Yo'l kabi loyihalar hamkorlar bilan birgalikda infratuzilmamizni yaxshilashga, transport va logistikaga aloqador bir qancha

sohalarni rivojlantirishga imkoniyat, shu bilan birga mahalliy ishlab chiqaruvchilar uchun raqobatbardoshlikni oshirish yo'lida sinov bo'ladi.

Respublikamiz mintaqamizdagi eng yaxshi transport infratuzilmasiga ega. Davlatimiz hududidan 42530 km avtoyo'l, 4500 km temir yo'li (har 10000 km ga 150 km) o'tadi va mamlakatimizni mintaqaning muhim transport koridorlariga ulaydi. O'zbekistonning tranzit davlati sifatida ayniqsa Afg'oniston Islom Respublikasiga (Trans-Afg'on xalqaro transport koridori) kirish va Afg'oniston orqali Bandar Abbas va Chobahor portlariga chiqish imkoniyati Tojikiston Respublikasiga kirishi muhim hisoblanadi. Mohiyati yildan yilga ortib borayotgan Andijon- O'sh — Saritosh — Irkeshtom — Qashqar koridori dunyo tarixidagi eng buyuk loyihalardan bo'lgan va Xitoy Xalq Respublikasi tomonidan taklif qilingan «Bir makon — bir yo'l» (Belt and Road Initiative — BRI) da munosib qatnashish uchun va Xitoyni mamlakatimiz hududidan o'tuvchi yo'llar orqali boshqa mintaqalar bilan bog'lash xizmat qiladi. Xitoyning TIR konvensiyasiga qo'shilishi, Qirg'iziston orqali Xitoydan O'zbekistonga avtotransport orqali amalga oshirilgan ilk transport tranzit davlati sifatidagi potensialimiz yuqoriligidan dalolatdir. Bu potensialdan foydalangan holda Turkmaniston orqali Eron va Turkiyaga, Kavkaz davlatlariga, Bojxona Ittifoqi davlatlari orqali Yevropaga chiqishimiz mumkin. Bu imkoniyatlar ayniqsa iqtisodimiz uchun bevosita va bilvosita ishlab chiqarish, transport, infratuzilma, turizm sohalarida minglab ish o'rinlari yaratishi mumkin.

LPIning yaxshilash uchun soha mutaxassislari bilan birlashib, alohida qismlardan iborat yagona (aviatashuvlar, avtotashuvlar, temir yo'li tashuvlari, omborxonalar xizmatlari) dastur ishlab chiqilishi kerak. Dastur sohaga kadrlar tayyorlash, mavjud kadrlarning malakasini oshirish, infratuzilmalarni yaxshilash kabi yo'nalishlarda bo'lishi kerak. Bundan tashqari, bojxona xizmatlarida IT qo'llanilishi darajasini oshirish, bojxona va chegara postlaridagi jarayonlarni doimiy monitoring qilish, bojxona va soha vakillari bilan ochiq muloqot yaratish orqali paydo bo'layotgan

muammolarni tezkor hal qilish, ularning kelajakda takrorlanishining oldini olish kabi chora-tadbirlar o'tkazilishi kerak.

Ishonchimiz komilki, mamlakatimizda bo'layotgan ijobiy o'zgarishlar logistika va transport sohasida ham yaqin kunlarda ijobiy ta'sirini ko'rsatadi. Chunki o'sib borayotgan iqtisodning yuki eng avvalo logistika tizimiga tushadi. Shunday ekan mamlakatimizning eksport salohiyatni oshirish, import xarajatlarini kamaytirish, mahalliy bozordagi transport xarajatlarini minimallashtirish va oqibatda xalqimiz farovonligini yanada oshirish aynan logistika samadorligiga bog'liq.

Bugungi kunda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan tub islohotlar xususan, tashqi iqtisodiy faoliyatni yanada liberallashtirish, eksportga mahsulot yetkazib berishni ko'paytirishni rag'batlantirish, bojxona rasmiylashtiruv jarayonini soddalashtirish maqsadida keng ko'lamdagi ishlar olib borilmoqda.

Ko'p tarmoqli xizmat turlarini o'zida jamlagan, barcha qulayliklarga ega Toshkent viloyatining Zangiota tumanida joylashgan "Highway Logistics" zamonaviy logistika markazi faoliyatini tashkil etishda Germaniya, Fransiya, Rossiya, Gruziya, Qozog'iston kabi davlatlarning logistika sohasidagi tajribasi o'rganildi. Ichki va tashqi bozor ko'rsatkichlari, talablari inobatga olinib, xalqaro va milliy miqyosda yuk tashish xizmatlarini ko'rsatish, yuklarga tezkor va sifatli ishlov berish, ularni jo'natish tarmog'i barpo etildi.

Umumiy qiymati 40 million AQSh dollaridan ziyodni tashkil etgan, hududi 14,2 gektar maydonga teng markazda 350 ish o'rni yaratildi. Korxonaning eksport va import tovarlari uchun logistika xizmatlari ko'rsatish yillik quvvati 1 million 200 ming tonnani tashkil etadi.

Mazkur loyiha mamlakatimiz va xorijiy tadbirkorlarning eksport va import salohiyatini oshirish, ularga sifatli xizmat ko'rsatishni nazarda tutadi, ya'ni xorijiy yuk avtomobillari poytaxt hududiga kirmagan holda, shahar ekologik infratuzilmasiga ziyon yetkazmay, yuklarni mamlakatimiz hududida olib kirish va

chiqish ishlarini ushbu logistika markazining o'zida amalga oshirish imkoniyatiga ega.

Markaz hududida bojxona bo'limi tashkil etilgan. U yerda markazlashgan mahsulotlar g'aznasi, bojxona posti, bank, deklaratsiya to'ldirish, sertifikatlashtirish va ko'rikdan o'tkazish bo'limlari, logistika xizmatlarini ko'rsatuvchi, tovar jo'natish va qabul qilish kompaniyalari, bojxona brokerlari faoliyati yo'lga qo'yilgan. Barcha xizmatlar "Yagona darcha" markazi orqali amalga oshiriladi.

Ma'lumotlarga ko'ra, yuk tashuvchi avtomobil haydovchilarining kunlik xarajatlari xorijiy davlatlarda o'rtacha 35-40 AQSh dollari atrofida baholanadi. "Highway Logistics" markazida esa uch mahal issiq ovqat, mehmonxona xizmati hamda avtoturargoh uchun o'rtacha 20 AQSh dollari miqdorida haq to'lash kifoya.

Logistika markazida xorijiy yuk avtomobillarini qayd etib borish tizimi mavjud. Bu xorijiy yuk mashinalarining ortga qo'shimcha yuk tashish orqali xarajatlarini qoplash, o'z navbatida, eksport tovarlarini ikki baravar arzon narxlarda manziliga eltish imkonini beradi. Natijada eksport qilinayotgan tovarlar uchun yo'l xarajatlari kamayib, mahsulot tannarxi arzonlashadi.

Ushbu tizim xorijiy korxonalariga qo'shimcha qulayliklar yaratib, to'g'ridan-to'g'ri hamkorlik ko'lamini kengaytirish imkonini beradi. 2017 yil holatiga ko'ra, poytaxtimiz hududiga kirib kelgan 30 ming yuk avtomobilining o'rtacha 70 foizini xorijiy yuk tashuvchi avtoulovlar tashkil etdi. Shu ma'noda, bunday xizmatlarning markazimizda yo'lga qo'yilishi xorijiy valyuta tushumini oshirishga ham xizmat qiladi.

Markazda yanada qulay sharoitlar yaratish maqsadida motel, milliy taomlar oshxonasi, avtomobillarga barcha turdagi texnik xizmat ko'rsatish shoxobchalari, ehtiyot qismlar do'koni, 150 o'rinli avtoturargoh, mahsulotlarni saqlash uchun muzlatkich omborlari, tezkor bojxona va brokerlik xizmatlari yo'lga qo'yilgan.

“Highway Logistics” markazi WMS Axelot omborni boshqarish, “Hormann” yuk tushirish stansiyasi, xavfsizlik multimedia markazi va hududda uzluksiz videokuzatuvni amalga oshiradigan zamonaviy boshqaruv tizimiga ega.

Ayni paytda markazda bir vaqtning o‘zida 20 ta yuk mashinasiga yuklarni rasmiylashtirish, bojxona ko‘rigidan o‘tkazish xizmatlari ko‘rsatish, 600 ming tonna yukni qayta ishlash imkoniyati mavjud. Joriy yilning ikkinchi choragida foydalanishga topshirilishi rejalashtirilgan “A” klassdagi omborning ishga tushishi bilan bir vaqtning o‘zida qo‘shimcha 30 avtomobilga xizmat ko‘rsatish yoki yuklarni qayta ishlash hajmini 1 million 600 ming tonnaga yetkazish mumkin bo‘ladi.

Hozirgi kunda “Highway Logistics” zamonaviy logistika markazi temir yo‘llar, havo va avtomobil yo‘llaridan foydalangan holda Eron, Turkiya, Rossiya, Boltiqbo‘yi mamlakatlaridan kelayotgan yuk avtomobillari uchun transport-ekspeditorlik xizmatlarini ko‘rsatmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Котлер Ф., Келлер КЛ. Маркетинг менеджмент. — М.: Питер, 2014.
2. Джеймс С.Джонсон. Современная логистика. Пер. с англ. — М.: Издательский дом «Вильямс», 2004.
3. Родников А.Н. Логистика:Терминологический словарь. М.:Экономика,1995.
4. Савенкова Т.Н. Логистика. Учебное пособие. — М.:ОМЕГА-Л, 2006.
5. Умарова ДМ., Улашев Б. Формирование условий обеспечения безопасности информационно-логистических потоков предприятия. Двадцатые международные плехановские чтения. Москва. 2007 г, с. 187-188.
6. Гаджинский А.М. Логистика. Учебник,— М.: 2004.
7. Azizov X.A., Shermukhamedov A.A., Azizov A.A., Ergashev N.T., Shermukhamedov Yusufbek Abdulaziz ogli. Substantiation of The Parameters of The Wheel Propeller Tread Lugs. AIP publishing. 2021/5/29.

8. Abdullaev B.I., Akhmedov D.T., Yuldashev D.F. Planning the number of buses on routes. "Logistics and economy" scientific-electronic journal. 2020/3.

9. Карриева Й.К., Ибрагимов Ф.А. ва Карриева Б.К. Transport-логистика кластери бўйича хориж тажрибалари ва уни Ўзбекистонда қўллаш амалиёти. Логистика ва иқтисодиёт. №5 сон, 2020 й.